

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

д.п.н., проф. Халилова Шахноза Тургуновна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана,

shakhnoza-khalilova@mail.ru

Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность и задачи подготовки кадров в области обеспечения информационной безопасности в современном новом Узбекистане. Разработаны основные принципы и предложены рекомендации по усовершенствованию подготовки кадров информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, современные информационные технологии, методологические, организационные, содержательные, дидактические и технологические аспекты, информационно-образовательная среда.

Интенсивное развитие и использование современных информационных технологий привели в настоящее время к серьезным качественным изменениям в экономической, социально-политической и духовной сфере общественной жизни нового Узбекистана. Человечество фактически переживает этап формирования нового информационного общества. Вместе с тем это приводит и к росту угроз национальной безопасности, связанных с нарушением установленных режимов использования информационных и коммуникационных систем, ущемлением конституционных прав граждан, распространением вредоносных программ, а также с использованием возможностей современных информационных технологий для осуществления враждебных, террористических и других преступных действий. Поэтому особую остроту сегодня приобретает проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ).

Доктрина информационной безопасности Узбекистана, утвержденная Президентом страны констатирует, что информационная сфера, являясь

системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Узбекистана. При этом в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики в области обеспечения ИБ определяется совершенствование подготовки кадров, развитие образования в этой сфере.

Если рассматривать сегодняшнее состояние кадрового обеспечения ИБ, то следует отметить, что данный вопрос к настоящему времени применительно к защите информации имеет в стране достаточно серьезную практическую реализацию и некоторые теоретико-методологические обобщения. На сегодняшний день уже около 20 лет функционирует организованная система подготовки молодых и повышения квалификации работающих специалистов по защите информации. Дальнейшая задача в этой области заключается в создании четкой государственной системы прогнозирования потребности в специалистах, разработке методологии формирования государственного заказа на их подготовку, развитии новых направлений и образовательных программ подготовки кадров, учитывающих принципиально междисциплинарный характер данной области деятельности.

Более того, обучение основам ИБ и защиты информации должно стать инвариантной составляющей информационной подготовки в рамках всех без исключения специальностей и направлений профессионального образования, служащей формированию информационной культуры личности на этапе перехода к построению общества нового Узбекистана.

Решение всех этих задач должно быть основано на системном подходе, учитывающем методологические, организационные, содержательные, дидактические и технологические аспекты. Некоторые подходы к решению наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед системой кадрового обеспечения ИБ, и являются предметом настоящей статьи.

За последние годы были разработаны основные подходы к формированию рабочих программ общепрофессиональных и специальных дисциплин в рамках направления «Информационная безопасность» для студентов вузов, содержание лекций, практических и лабораторных занятий на основе комплексной информационно-образовательной среды. Были исследованы вопросы этики в сфере информационных технологий, разработаны содержательные основы курса «Гуманитарные проблемы информационной безопасности», сформирована концепция общеобразовательного курса «Основы информационной культуры», рассматривающая ее как ключевой элемент в становлении и развитии умений и навыков членов нового информационного общества, в обеспечении безопасного функционирования информационной среды и инфраструктуры. Работы в этом направлении продолжаются и сегодня.

Сегодня подготовка кадров в области ИБ имеет существенные особенности, поскольку выступает не только как реакция на спрос рынка в отношении таких специалистов, но и как важная составляющая комплекса мероприятий государства по противодействию угрозам в информационной сфере. Этими особенностями определяются и содержание подготовки указанных специалистов, и особые требования, предъявляемые к образовательным учреждениям при организации такой подготовки. В общей системе обеспечения ИБ государства кадровое сопровождение является самостоятельной подсистемой, а сама система подготовки специалистов выступает в качестве основы такого сопровождения. Поэтому под подготовкой кадров в области ИБ будем понимать систему, включающую все уровни профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации специалистов.

Можно отметить следующие принципы развития системы подготовки кадров в области ИБ, которые дополняют общие принципы функционирования и совершенствования профессионального образования:

- строгое соблюдение законодательства Республики Узбекистан в области национальной безопасности, общепризнанных норм международного права при подготовке кадров в области ИБ;
- тщательный подбор кадров (это относится как к обучаемым, так и к тем, кто ведет подготовку по образовательным программам в сфере ИБ);
- гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства (в виде государственного заказа) при подготовке кадров в области ИБ;
- рациональное ограничение числа вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области ИБ;
- государственная поддержка ведущих вузов страны, научно-педагогических коллективов, осуществляющих подготовку специалистов в области ИБ для государственного сектора экономики и системы государственного управления;
- комплексное и гармоничное развитие специальностей и содержания подготовки в различных областях наук, включая естественно-научные, технические и гуманитарные;
- самостоятельность группы специальностей и направлений подготовки в области ИБ;
- единство систем подготовки кадров в области ИБ и информационных технологий;
- системность в подготовке кадров, предусматривающую учет междисциплинарного характера проблемы ИБ, изучение влияния на ИБ как внутренних, так и внешних возмущающих факторов, а также использование всей совокупности алгоритмических, криптографических, программно-аппаратных,

инженерно-технических, физических, организационных, правовых и морально-этических методов защиты информации;

– преемственность содержания образовательных программ различных поколений;

– сопряженность образовательных программ различных уровней и ступеней профессионального образования (среднее, высшее, послевузовское, дополнительное).

В качестве траектории образования реализуется как подготовка дипломированных специалистов, так и подготовка бакалавров и магистров по направлению «Информационная безопасность». Таким образом, из анализа приведенной информации можно заключить, что задача кадрового обеспечения области ИБ решается в двух основных направлениях:

– подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

– дополнительное образование – повышение квалификации и переподготовка кадров. Зададимся далее вопросом: сколько же специалистов такого профиля необходимо для эффективного функционирования отраслей экономики? Здесь следует отметить, что как в Узбекистане, так и за рубежом потребители высказывают неудовлетворенность количеством подготавливаемых специалистов. Действительно, анализ различных оценок потребности в специалистах, сравнение их с прогнозами развития систем подготовки кадров ясно показывают, что реальная и прогнозируемая ежегодная дополнительная потребность в таких специалистах значительно превосходит суммарный выпуск всех вузов, осуществляющих данную подготовку.

Приоритетное развитие в области кадрового обеспечения ИБ в ближайшей перспективе должно получить дополнительное образование. Среди несомненных достоинств этой формы обучения можно отметить малую длительность подготовки, гибкость учебных программ, простоту реализации целевой подготовки в интересах конкретного предприятия, возможность наиболее полного удовлетворения потребности в специалистах различного уровня квалификации. Следует также соблюдать принцип, заключающийся в том, что специалист должен знать и уметь только то, что ему положено знать и уметь. Если не следовать этому принципу, то знания и умения могут привести к возникновению у специалиста амбиций, влекущих несанкционированные действия по собственному желанию или под влиянием внешних факторов. Учитывая характер знаний и навыков у специалистов в области ИБ, можно сделать вывод, что знания в этой области должны получать только те, кому это необходимо, а круг обучаемых определяется исключительно предприятием, тем самым и реализуется целевой характер дополнительного образования. И,

естественно, необходимо обеспечить информационную безопасность самой системы обучения (в первую очередь содержания подготовки).

Из изложенного выше становится совершенно очевидной первостепенная роль государственного регулирования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области ИБ. Нельзя не отметить, что механизмы такого регулирования в полной мере еще не выработаны. Особенно это относится к механизму формирования государственного заказа на подготовку. Следовательно, система подготовки кадров в области ИБ должна выглядеть как корпоративная система обучения, решающая задачу подготовки специалистов при соблюдении определенных ограничений, что должно быть учтено при управлении такой системой.

Рекомендации: на наш взгляд, механизм государственного регулирования должен включать следующие элементы:

- определение контрольных цифр приема и формирование государственного кадрового заказа, особенно в интересах органов исполнительной власти;
- поддержку функционирования и дальнейшее развитие группы направлений и специальностей в области ИБ;
- разработку ГОС и образовательных программ при активном участии потребителей этих специалистов;
- мониторинг использования специалистов в области ИБ;
- финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки специалистов;
- издание и использование в образовательном процессе учебно-методической литературы, прошедшей экспертизу в соответствующих ведомствах;
- совершенствование порядка лицензирования и контроля образовательной деятельности в области ИБ;
- аттестацию и подготовку соответствующих педагогических кадров.

Таким образом, в свете реализации положений доктрины информационной безопасности и стратегии развития информационного общества в Республике Узбекистан стоит достаточно сложная задача – создать образовательные траектории по подготовке специалистов в области ИБ в ее гуманитарной составляющей.

Использованная литература:

Закон об информационно-психологической безопасности Республики Узбекистан. Т; 2017 г.

Информационная безопасность. М; Владос. 2019 г.